

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

УРГЕНТ ТОРАКОТОМИЯДАН КЕЙИНГИ ПЛЕВРА АСОРАТЛАРИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА МАҚСАДЛИ ДРЕНАЖ ҚЎЛЛАШ

Хамдамов Бахтиёр Зарифович, Вахидов Ўткир Ҳакимович

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Мавзу долзарблиги. Плевра бўшлиғини дренажлаш кўкрак қафаси (ва нафақат) жарроҳлигида энг кўп қўлланиладиган муолажалардан биридир. Кўп ҳолларда дренажлаш нафақат асосий, балки яқунловчи даволаш усули ҳисобланади (95% гача беморлар) (Вегнер Д.В. ва бошқ, 2021). Ўпкани тўғрилаш ва кўкс оралиғи, суюқлик (плевра бўшлиғидаги суюқлик, қон, лимфа ёки йиринг (эмпиема) нинг силжишини бартараф этиш мақсадида кўкрак ичи бўшлиғидан ҳавони чиқариш учун (пневмотораксда), шунингдек, ушбу компонентларнинг турли комбинацияларида қўлланилади (Choi J., et al., 2021). Шунини таъкидлаш керакки, дренажлаш амалга ошириладиган касалликлар ва патологик ҳолатлар жуда хилма-хил бўлиб, уларни тизимлаштириш ва ҳатто санаб ўтиш жуда қийин.

Торакал жарроҳликда дренажни қўллаш шошилинич торакотомия ўтказган беморларни ташхислаш ва даволаш масалаларини янги ҳал қилиш, жарроҳлик даволаш натижаларини яхшилаш, операциядан кейинги асоратлар ва ўлимни минималлаштириш ва беморнинг касалхонада қолиш муддатини қисқартириш имконини беради (Сопуев А.А., 2020). Операциядан кейинги асоратлар жарроҳлигида бу плеврал асоратларни тuzатиш учун танлов усулига айланди, бу эса такрорий аралашувлар сонини сезиларли даражада камайтиришга имкон берди. Ушбу тадқиқотнинг мақсади плеврал асоратлар частотасини камайтиришга қаратилган профилактик чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш ва жорий этиш орқали шошилинич торакотомиядан кейин беморларни операциядан кейинги даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Кўкрак қафаси аъзоларида турли ўткир патологик жараёнлар туфайли ургент торакотомия (УТ) ўтказилган 98 нафар беморни текшириш ва даволаш маълумотлари таҳлил қилинган. Барча беморлар

2015 йилдан 2025 йилгача Тошкент шаҳар 7-сон клиник шифохонасида даволанган. Кузатув даври ва қўлланилган операциядан кейинги даволаш тактикасига қараб, беморлар таққосланадиган ҳажмдаги иккита гуруҳга бўлинган.

Барча беморлар даволаш усулига қараб 2 гуруҳга бўлинган: I - назорат ва II - асосий. Назорат гуруҳини 2015 йилдан 2019 йилгача бўлган даврда даволанган 48 нафар бемор ташкил этди. Ушбу гуруҳда плевра бўшлиғини дренажлашнинг стандарт схемаларини ўз ичига олган анъанавий жарроҳлик тактикаси, шунингдек, дренажларни кузатиш ва олиб ташлаш муддатларини аниқлаш алгоритмидан фойдаланмасдан ёндашув қўлланилди. Асосий гуруҳга 2020-2025 йилларда даволанган 50 нафар бемор киритилган. Ушбу гуруҳда таклиф этилган профилактик модель амалга оширилди, у мақсадли дренажлашнинг муаллифлик усулини ва операциядан кейинги асоратли кечиш хавфини башорат қилишга асосланган операциядан кейинги олиб бориш алгоритмини ўз ичига олади.

Тадқиқотга киритилган 98 нафар беморда ўтказилган жарроҳлик аралашувларининг таҳлили шуни кўрсатдики, минимал травматизмда патологиянинг асосий манбасини бартараф этишга қаратилган органларни сақловчи ва функционал йўналтирилган усуллар энг кўп қўлланилган.

УТ ўтказган 98 нафар беморда плевра бўшлиғини дренажлашнинг қўлланилган вариантлари тузилмаси қўлланилган схемалар сони бўйича ҳам, такрорий аралашувлар частотаси бўйича ҳам сезиларли фарқларни кўрсатди. Шундай қилиб, анъанавий ёндашувда кўпинча иккита дренаж, хусусан, юқори ва пастки дренажларни ўрнатиш қўлланилган, бу 26 беморда қайд этилган, бу бутун танловнинг 26,5% ни ташкил этди. Бундай тактика, айниқса плевра ичи қон кетиши, ўпка тўқималарининг ёрилиши ёки резекциялардан кейин энг универсал деб ҳисобланган.

18 нафар беморда (18,4%) битта пастки (базал) дренаж қўлланилган. Ушбу схема асосан яққол пневмоторакс бўлмаган беморларга ёки чекланган гемоторакс ҳолатларида, масалан, реторакотомиядан кейин ёки ўпка ёрилмаган жароҳатларда хос бўлган. Бажаришнинг соддалигига қарамай, бундай дренаж кўпинча етарли бўлмади, айниқса нафас олиш ҳаракатчанлиги паст бўлган БЎСМда.

Битта юқори (субапикал) дренаж фақат 2 нафар беморда (2%) ўрнатилган ва экссудация белгиларисиз изолятсияланган пневмотораксда қўлланилган. Ушбу ёндашув минимал инвазив деб ҳисобланган, аммо кучли яллиғланиш компоненти ёки қон кетишида деярли қўлланилмаган.

Реторакотомия пайтида дренажлаш ҳолатлари 2 та ҳолатда (2%) алоҳида тоифани ташкил қилади, бу ерда киришнинг чекланганлиги ёки операциядан кейинги битишмалар мавжудлиги туфайли энг қулай зонада фақат битта дренаж ўрнатилди. Бундай аралашувлар, айниқса плевра бўшлиғининг пастки қисмларида ажралмани тўлиқ ювиш ва назорат қилишнинг иложи йўқлиги сабабли, асоратлар хавфи юқори эди.

Клиник жиҳатдан энг муҳим кўрсаткич такрорий дренажлаш частотаси бўлиб, умумий маълумотларга кўра 12 та ҳолатни (12,2%) ташкил этди. Улардан 9 нафар бемор бирламчи икки ёки бир дренажли ёндашувда самарасиз санация фониди такрорий аралашув талаб қилинган назорат гуруҳига тегишли эди.

Лаборатория усуллари клиник ва инструментал маълумотлар билан чамбарчас боғлиқ ҳолда қўлланилган ва яллиғланиш жавобининг оғирлигини баҳолаш, йирингли-инфекцион асоратларни ташхислаш ва дренажларни олиб ташлаш муддатларини аниқлаш учун асос бўлган. С-реактив оқсил, лейкоцитоз ва ЭЧТнинг ошиши, визуализатсия маълумотлари билан биргаликда, кузатув тактикасини тузатиш ва қайта санация қилиш учун асос бўлди.

Инструментал текширув усуллари бошланғич патологияни ташхислашда, бажарилган аралашувлар самарадорлигини мониторинг қилишда ва операциядан кейинги асоратларнинг эрта белгиларини аниқлашда асосий роль ўйнади. Улар операциядан олдинги босқичда ҳам, торакотомиядан кейинги динамикада ҳам қўлланилган.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Амалиётдан кейинги даврда деярли барча беморларда, айниқса амалиётдан кейинги дастлабки уч кун ичида яққол яллиғланиш жавоби кузатилди, бу тана ҳарорати, лейкоциттар формула, С-реактив оқсил даражаси ва эритроцитларнинг чўкиш тезлиги динамикасида акс этди. Дастлабки плевра ичи қон кетиши бўлган беморларда, плевра ичи қон кетиши

бўлмаган беморларга нисбатан, асоратларнинг юқори частотаси, шу жумладан, ивиган гемоторакс (18,8%), ЭП (12,5%), инфитсирланган плеврит, қайталанувчи пневмоторакс, шунингдек, дренажлаш ва реторакотомияни қўллаган ҳолда такрорий аралашувлар зарурати кузатилди. Шу билан бирга, ушбу кичик гуруҳда дренажлаш ва касалхонага ётқизиш давомийлиги статистик жиҳатдан сезиларли даражада юқори бўлган, тикланиш ва тикланиш муддатлари эса кечроқ бўлган.

Анъанавий дренажлаш схемаларининг аниқланган камчиликлари асосида ва плевра бўшлиғини санация қилиш самарадорлигини ошириш мақсадида биз фойдали модель сифатида ҳимояланган дренажлашнинг янги усулини ишлаб чиқдик. Усулнинг моҳияти қуйидагича: плевра бўшлиғига битта йўл орқали (VII ёки VIII қовурғалараро, ўрта ва орқа мушак ости чизиқлари орасида) диаметри 0,8-1,0 см ва узунлиги 50 см бўлган асосий силикон дренаж киритилади. Дренаж тўртта ён тешикка эга ва кўкрак қафасининг ён девори бўйлаб плевра гумбази томон йўналтирилади. Асосий дренаж ўрнатилгандан сўнг, унинг бўшлиғи орқали диаметри 6 мм бўлган иккинчи, ингичкароқ силикон дренаж ўтказилади, у плевра бўшлиғининг энг хавфли зоналарига мақсадли жойлаштирилади, бу ерда патологик таркибнинг тўпланиши эҳтимоли мавжуд.

Бундай зоналарга қуйидагилар киради: бўлаклараро ёриқлар; битишмалар орасидаги бўшлиқлар; резекциядан кейин ўпка чўлтоғи (понасимон резекцияларда, лобектомия ва бошқаларда).

Бундай ечим туфайли кўкрак деворини қўшимча тешиш заруратисиз етарли, мақсадли дренажлашга эришилади, бу эса инвазивликни камайтиради, косметик натижани яхшилади ва оғриқ синдромини камайтиради.

Битта тери йўлини қўллаш қовурғалараро қон томир-нерв тутамлари ва мушак тузилмаларига, айниқса кўкрак қафасининг юқори олд қисмларига шикаст етказмаслик имконини беради.

Назорат ва асосий гуруҳдаги беморларда операциядан кейинги давр кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили профилактика тактикасининг клиник самарадорлигини объектив баҳолаш имконини берди. Таққослаш учун тикланиш динамикаси, функционал бузилиш даражаси ва натижаларини акс эттирувчи тўртта асосий параметр асос қилиб олинди. Улар орасида дренажлаш давомийлиги,

касалхонага ётқизиш давомийлиги, беморни фаоллаштириш (вертикализатсия) муддатлари ва ўлим ҳолатлари частотаси таҳлил қилинди.

Дренажлаш давомийлиги асосий гуруҳда ўртача $4,1 \pm 1,3$ кунни, назорат гуруҳида эса $5,6 \pm 1,7$ кунни ташкил этди. Умуман олганда, асосий гуруҳда дастлабки плевра ичи қон кетиши бўлган беморларнинг улуши юқори бўлишига қарамай, дренажларнинг туриш муддати $1,4$ бараварга қисқарди. Дренажларни эрта олиб ташлаш мақсадли дренажлаш орқали самарали санація қилиш, қолдиқ бўшлиқлар ва яллиғланиш экссудатлари частотасини камайтириш, шунингдек, олиб ташлаш муддатларини аниқлаш учун объектив мезонлардан фойдаланиш туфайли мумкин бўлди.

Беморларнинг шифохонада бўлиш муддатлари ҳам шунга ўхшаш тенденцияни намоиш этди. Асосий гуруҳда касалхонага ётқизишнинг ўртача давомийлиги $10,6 \pm 2,7$ кунни, назорат гуруҳида эса $14,5 \pm 4,3$ кунни ташкил этди. Фарқ деярли 4 кунга етди, бу эса беморлар аҳволининг эрта муддатларда клиник барқарорлигини тасдиқлайди. Касалхонада даволаниш муддатининг қисқариши, айниқса, БТДД ва заифлашган беморлар учун аҳамиятли бўлиб, уларда ҳар бир қўшимча ётоқ куни гипостатик ва тромбоземболик асоратлар хавфининг ошиши билан боғлиқ.

Асосий гуруҳда вертикализатсия муддати ҳам сезиларли даражада қисқароқ бўлди: назорат гуруҳидаги $3,9 \pm 1,1$ кунга нисбатан ўртача $2,6 \pm 0,8$ кун.

Хулосалар: УТдан кейин беморларни олиб боришга анъанавий ёндашув плеврал асоратларнинг (79,2%), такрорий аралашувларнинг (25%) ва ўлимнинг (10,4%) юқори частотаси билан бирга келади, айниқса қабул пайтида дастлабки плевра ичи қон кетиши бўлган беморларда. Олинган маълумотлар плевра бўшлиғини дренажлашнинг анъанавий тактикаси ва операциядан кейинги киритиш тактикасининг етарли эмаслигини кўрсатади, бу эса уни такомиллаштириш зарурлигини асослайди.

Плевра бўшлиғини дренажлашнинг ишлаб чиқилган усули асосий дренаж бўшлиғи орқали иккинчи дренажни мақсадли ўрнатиш билан минимал инвазивлик билан етиб бориш қийин бўлган зоналарни тўлиқ санація қилишни таъминлайди. Таклиф этилган усул юқори клиник самарадорликни кўрсатди ва УТдан кейин беморларни олиб боришга комплекс профилактик ёндашувни шакллантириш учун асос бўлди.

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

XAMDAMOV BAXTIYOR ZARIFOVICH

*“Urgent torakotomiyadan keyingi plevra asoratlarining oldini
olishda maqsadli drenaj qўllash”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

VAXIDOV O'TKIR HAKIMOVICH

*“Urgent torakotomiyadan keyingi plevra asoratlarining oldini
olishda maqsadli drenaj qўllash”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

